

UJIAN AKHIR SEMESTER

HUKUM DAN KOMUNITI LOKAL

OLEH:

Agung Reynaldo P. Sitorus (200905030)

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2023

Hukum Adat dan Komuniti Lokal Marga Sitorus di Sumatera Utara

Latar Belakang

Dilihat dalam catatan sejarah, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas dan didalamnya meliputi banyak sekali suku-bangsa, agama hingga ras yang berbeda, Merujuk dari kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beranekaragam dalam hal kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, budaya, hingga kepentingan-nya. Dalam hal ini Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa yang masih bertahan dan terus berkembang dalam tatanan kenegaraannya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, Indonesia memiliki suku bangsa atau etnik dan ras yang tersebar diwilayahnya.

Hal-hal diatas menjadi penanda bahwa masyarakat adat di Indonesia merupakan sebuah anugerah dan keajaiban ditengah kerangka Negara. Mereka adalah satuan kelompok masyarakat yang mampu bertahan secara turun temurun dengan bekal kesatuan hukum adat yang mencakup segala aspek kehidupan. Perlu kemudian Negara sebagai organisasi tertinggi diantar masyarakat, mengayomi dan melindungi kepentingan setiap warga negaranya, tak terkecuali masyarakat adat yang biasa dikatakan sebagai kelompok rentan dengan perubahan besar modernisasi. Mereka memerlukan sebuah pengakuan atas eksistensinya, kebudayaanya, serta hak-haknya agar kemudian apa yang mereka percayai selama ini sebagai falsafah hidup tidak tergerus dikemudian hari.

Masyarakat merupakan objek kajian terpenting dari Antropologi sejak zaman dahulu hingga dewasa ini. Sejumlah ahli Antropologi memandang masyarakat sebagai suatu pesona yang tiada henti untuk mengkaji dan memikirkannya seiring dengan dinamikanya. Manusia adalah makhluk yang memiliki keinginan untuk selalu hidup Bersama dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Setujukah Anda terhadap pernyataan tersebut? Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, dan keinginannya manusia memberikan reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Manusia mempunyai kehidupannya sendiri-sendiri, tetapi manusia tidak dapat terlepas dengan manusia lainnya, karena manusia diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lainnya. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat beragam manusia dengan pribadi yang berbeda-beda yang tinggal dalam lingkungan yang sama.

Contoh:

1. Keragaman itu diakibatkan oleh perbedaan ras, etnik, dan budaya daerah.
2. Di samping itu, keragaman bisa disebabkan oleh perbedaan faktor status sosial ekonomi (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan).
3. Bahkan keragaman juga dapat disebabkan oleh faktor kepribadian, karena semua manusia memiliki kepribadian yang unik, berbeda satu sama lain.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang hidup dalam kelompok, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan organisasinya itu, manusia mengembangkan sistem sistem dalam hidupnya melalui kemampuan akal nya seperti sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan hidup, dan lain-lain. Dalam kehidupannya, manusia mulai dari lahir ke dunia hingga tutup usia telah mengenal dan berhubungan dengan manusia lainnya. Andai manusia itu hidup sendiri, misalnya dalam sebuah kawasan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, maka jelas jiwanya akan terganggu.

Menurut istilah, masyarakat berasal dari kata musyarakat yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris disebut “society” yang berarti sekelompok manusia (minimal dua orang) yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain, sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama.

Kemudian society berasal dari kata latin, societas yang mempunyai makna hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas berinduk pada kata socius yang memiliki arti teman, sehingga makna society berkaitan erat dengan kata sosial. Secara tersirat, kata society memiliki kandungan arti bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar seoptimal mungkin. Sebagai suatu sistem, masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama, bersatu untuk saling melindungi kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus-menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas. Berikut ini adalah pengertian dan definisi tentang masyarakat menurut beberapa ahli.

Ciri-Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang
2. Bergaul dalam cukup waktu lama, akibat hidup berama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia.
3. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
4. Menghasilkan Kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang saya ambil ialah,

1. Bagaimana asal-usul dan sistem kekerabatan marga Sitorus di masyarakat toba?
2. Bagaimana komuniti lokal mengenai hula-hula pada marga Sitorus?
3. Bagaimana kaitan antara kesepakatan hukum adat dengan sensory ethnography ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah,

Agar penelitian ini membantu masyarakat untuk mengerti tentang hukum adat dan komuniti lokal di daerahnya.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah,

Agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membaca tulisan ini.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

2. Pengertian Komuniti Lokal

Komuniti lokal adalah sekelompok orang yang berinteraksi yang berbagi lingkungan. Dalam komunitas manusia, niat, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi lain mungkin ada dan umum, yang memengaruhi identitas peserta dan tingkat keterpaduan mereka.

Komuniti lokal juga bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal atau bermukim serta mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan, tempat peristirahatan, atau di sekitar aset tetap perusahaan lainnya.

Dalam perspektif Humas suatu organisasi, komuniti lokal memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, Humas bertugas untuk menjalin sebuah proses komunikasi yang terencana sehingga komunitas itu turut memberikan dukungan yang baik kepada organisasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Asal-usul Marga Sitorus dan Sistem Kekerabatan

Sitorus adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari daerah Sibisa, Toba. Pada umumnya, kelompok marga Sitorus yang merupakan keturunan Raja Sitorus Pane menggunakan marga Sitorus, Sitorus Pane, atau hanya Pane saja. Raja Sitorus menikah dengan Pinta Omas Palangki boru Sagala br. Borbor, oleh sebab itu Huluhula (mataniari binsar) dari seluruh marga Sitorus adalah marga Sagala. Sedangkan dua putri (boru) dari Raja Sitorus menikah dengan marga Tampubolon dan Ompu Radja Laguboti (Hutapea) oleh sebab itu marga Sitorus merupakan huluhula (mataniari Binsar) dari seluruh marga Tampubolon, Silaen dan Hutapea dari Laguboti. Padan marga Sitorus yaitu marga Nababan. Sedangkan dongan saboltok marga Sitorus yaitu pomparan panggulu Ponggok : Hutahaeon, Aruan dan Hutajulu. Raja Sitorus memiliki 3 putra : Raja Pane, Raja Dori, dan Raja Boltok. Raja Sitorus memiliki 2 putri, yang masing-masing menikah dengan marga Tampubolon dan dengan Ompu Raja Laguboti.

Sitorus merupakan marga keturunan Raja Narasaon bersama dengan marga Sirait, Butarbutar, dan Manurung. Raja Sitorus, Raja Sirait, dan Raja Butarbutar, yang masing-masing menurunkan marga Sitorus, Sirait, dan Butarbutar, adalah anak dari Raja Mangatur Mangarerek. Sedangkan, Raja Manurung, yang menurunkan marga Manurung, adalah anak dari Raja Mangarerek Mangatur.

Raja Mangatur dan Raja Mangarerek terlahir dalam satu balutan (disebut sebagai dongan sahal tubu), sehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang terlebih dahulu lahir. Oleh karena itulah, kedua nama tersebut kerap dipanggil serangkai, yakni Raja Mangatur Mangarerek dan Raja Mangarerek Mangatur.

Raja Sitorus menikah dengan Pinta Omas Palangki boru Sagala (dari golongan Borbor), sehingga marga Sagala adalah mata ni ari binsar untuk marga Sitorus. Kedua putri dari Raja Sitorus masing-masing menikah dengan marga Tampubolon dan Ompu Raja Laguboti Hutapea, sehingga marga Sitorus merupakan mata ni ari binsar untuk marga Tampubolon, Silaen, dan Hutapea dari Laguboti.

Kelompok marga Sitorus mengikat padan dengan marga Nababan. Sedangkan dongan saboltok marga Sitorus adalah marga-marga keturunan Raja Pangulu Ponggok, yakni Hutahaeon, Aruan, dan Hutajulu.

Adapaun peninggalan sejarahnya, yaitu makam Datu Pejel dan makam Boru Tantan Debata.

Perlu diketahui bahwa Desa Parsaoran Sibisa merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi beberapa marga Batak yakni: Marga Sitorus, Sirait, Butarbutar, dan Manurung (marga-marga keturunan Nairasaon) karena tempat itu pertama sekali dibuka oleh nenek moyang mereka. Hal itu dapat dibuktikan melalui makam-makam leluhur yang terdapat di tempat tersebut.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Makam Datu Pejel dan Makam boru Tantan Debata. Kedua makam ini berada di Onan Sampang. Menurut penuturan masyarakat, Datu Pejel adalah generasi ke-4 keturunan Siraja Batak. Datu Pejel digelari juga Datu Paru/top, dan Ompung Parhabinsaran (di sebelah Timur) karena dialah orang pertama dari keturunan Siraja Batak yang tinggal di bagian timur. Datu Pejel memperistri Boru Tantan Debata. Dia adalah putri dari Batara Guru (Penguasa Dunia Atas).

Makam Datu Peje dan Makam boru Tantan Debata juga diperkirakan telah berusia sekitar 600 tahun. Menarik menjadi perhatian adalah bahwa kedua makam suami isteri tersebut dipisahkan sebuah lembah berjarak sekitar 100 meter. Hal tersebut tidak lazim dalam tradisi Batak. Konon menurut penuturan masyarakat, bahwa terpisahnya Makam Datu Pejel dan istrinya boru Tantan Debata mempunyai cerita tersendiri.

Di Makam Datu Pejel tertulis: "Datu Pejel, anakna Narasaon" ditulis dengan huruf latin dan surat batak yang artinya: Datu Pejel mempunyai anak Narasaon. Di atas Makam Datu Pejel terdapat dua buah guci. Guci adalah tempat penyimpanan obat, hal ini melambangkan kesaktian Datu pejel untuk mengobati.

Sekeliling makam diberi ornament Batak berwarna: merah, hitam, putih. Selain itu, terdapat sebuah bendera berwarna: merah putih, hitam. Dalam kebudayaan Batak warna merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan warna hitam melambangkan kepemimpinan.

Di samping Makam Datu Pejel terdapat sebuah rumah yang disebut dengan bale pasogit. Rumah ini unik, beratap empat dengan empat buah pintu dengan arah timur, barat, utara dan selatan, tidak seperti rumah pada umumnya yang ada di Tanah Batak. Menurut penuturan masyarakat, rumah ini digunakan sebagai tempat untuk memberi persembahan kepada Mula Jadi Nabolon dan kepada leluhur. Menurut penuturan masyarakat, pada bulan Maret lalu, mereka membuat upacara persembahan di tempat

ini dalam rangka Upacara Tradisi Gohan. Bale pasogit tersebut dapat diisi sekitar 15 orang.

Sementara itu di atas Makam boru Tantan Debata terdapat dua buah cawan, hal ini melambangkan bahwa Boru Tantan Debata menciptakan obat-obatan. Di sampingnya terdapat sebuah rumah adat Batak. Rumah adat tersebut dapat diisi sekitar 15 orang. Banyak kisah dituturkan oleh masyarakat terhadap kesejarahan tempat ini.

Makam Raja Mangatur

Selanjutnya pendataan dilanjutkan lagi ke makam-makam keturunan Datu Pejel yakni: Makam Raja Mangatur dan istrinya Deak Bintang Harugasan boru Sagala, Makam Raja Mangarerek beserta istrinya Siboru huta Hot boru Borbor dan Makam boru Similing-ling.

Raja Mangatur, Raja Mangatur Mangarerek, dan boru Similing lling adalah cucu dari Data Pejel, anak dari. Menurut penjelasan masyarakat Raja Mangatur dan Raja Mangatur Mangarerek lahir bersama terbungkus bulat, karena lahir bersama, maka mereka tidak disebut abang-adik. boru Similing lling menikah dengan Raja Silahi Sabungan.

2. Komuniti Lokal Mengenai Hula-Hula Pada Marga Sitorus

Komuniti lokal adalah sekelompok orang yang berinteraksi yang berbagi lingkungan. Dalam komunitas manusia, niat, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, dan sejumlah kondisi lain mungkin ada dan umum, yang memengaruhi identitas peserta dan tingkat keterpaduan mereka.

Komuniti lokal juga bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal atau bermukim serta mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan, tempat peristirahatan, atau di sekitar aset tetap perusahaan lainnya.

Dalam perspektif Humas suatu organisasi, komuniti lokal memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, Humas bertugas untuk menjalin sebuah proses komunikasi yang terencana sehingga komunitas itu turut memberikan dukungan yang baik kepada organisasi.

Hula - hula dalam adat Batak Toba adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut tunggane oleh suami dan tulang oleh anak. Saudara Laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek kita tentu saja pada masa hidup kita sudah tiada, karena itu yang mewakilinya adalah anak dan cucunya laki-laki. Selain yang disebut di atas, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan istri kita, saudara laki-laki dari istri saudara kita laki-laki, dan orang tua dari istri anak kita adalah juga sebagai hula-hula. Hula-hula dalam praktek penyapaan, terutama dalam acara-acara adat. Hula - hula merupakan kelompok orang – orang yang posisinya sangat dihormati keluarga marga pihak istri. Sehingga dalam kehidupan sehari – hari kita dapati juga istilah yang disebut somba marhula – hula yang berarti hormat kepada pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Disebutkan, Naso somba marhula - hula, siraraon ma gadong na. Gadong dalam masyarakat Batak dianggap salah satu makanan pokok pengganti nasi, khususnya sebagai sarapan pagi atau bekal/makan selingan waktu kerja (tugo). Siraraon adalah kondisi ubi jalar (gadong) yang rasanya hambar seakanakan busuk dan isinya berair. Pernyataan itu mengandung makna, pihak yang tidak menghormati hula - hula akan menemui kesulitan mencari nafkah.

Hula-hula Ni Na Marhaha Anggi

Hula-hula ni namarhaha anggi ialah hula-hula dari abang dan adik kita. Bila Ama ni Hisar sebagai suhut dalam satu acara adat, maka Sitorus (hula-hula abangnya) dan Hutabarat (hula-hula adiknya) adalah sebagai hula-hula ni namarhaha anggi.

Hula-hula Ni Anak Manjae

Hula-hula ni anak manjae ialah hula-hula dari anak yaitu mertua dari anak laki-laki kita atau orang tua dari menantu perempuan kita (orang tua parumaen kita). Sekiranya Ompu Sohajoloan meninggal atau melaksanakan satu acara adat, maka Sitorus, Siahaan, dan Hutabarat adalah hula-hula ni anak manjae. Itulah yang disebut hula-hula dalam acara adat. Sekiranya Sintong menggelar satu acara adat maka semua hula-hula yang disebut di atas akan diundang.

Sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam tiga posisi yang disebut Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu arti harafiahnya ialah tungku yang tiga batunya. Tungku ialah alat memasak, dimana periuk atau belanga diletakkan di atasnya untuk memasak makanan. Orang Batak melambangkan alat memasak makanan dalihan yang tiga batunya sebagai

lambang struktur sosial mereka. Ketiga batu yang sama kuat itu di lambangkan sebagai pihak tiga yang sama kuat dan menjadi satu kesatuan yang seimbang, yang terdiri dari Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru. Oleh karenanya maka Dalihan Na Tolu merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak Toba. Sebagai catatan bahwa Dalihan Na Tolu adalah akibat adanya marga pada orang Batak kalau tidak ada marga orang Batak tentu tidak ada Dalihan Na Tolu. Dari ketiga susunan masyarakat Batak Toba tersebut yang paling dominan adalah hula – hula. Disebut pihak yang dominan, karena hula – hula yang sangat menentukan dalam segala kegiatan adat masyarakat Batak Toba.

Peran Hula-Hula Pada Perkawinan Orang Batak

Di dalam suatu pelaksanaan perkawinan yang ada di masyarakat Batak Toba hula – hula mempunyai kedudukan tertinggi yang merupakan sumber datangnya doa restu, berkah (pasu – pasu). Pesta perkawinan adalah pelaksanaan upacara adat yang terpenting bagi orang Batak. Pelaksanaan upacara adat perkawinan bagi orang Batak bukanlah merupakan persoalan pribadi suami istri saja, termasuk orang tua dan saudara kandung masing – masing tetapi juga merupakan ikatan dari marga orang tua si suami dan dengan marga orang tua si istri, ditambah lagi dengan boru serta hula – hula dari masing masing pihak.

Pelaksanaan peranan hula – hula dalam perkawinan adat Batak Toba tidak dapat berjalan dengan baik, apabila seseorang yang posisinya dalam pesta perkawinan tersebut adalah sebagai hula – hula tetapi belum melaksanakan adat na gok sesuai dengan ketentuan adat perkawinan Batak Toba. Karena masih ada diantara masyarakat Batak Toba yang menikah tetapi belum melakukan adat istiadat secara resmi (adat na gok). Hal itu bisa terjadi karena faktor ekonomi yang tidak mampu, karena dalam pelaksanaan upacara perkawinan membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Dalihan Na Tolu inilah sumber inspirasi suku Batak Toba dan menjadikannya sebagai salah satu falsafah (filsafat) hidup halak Toba yang mengatur seluruh sistem kekerabatan, sistem kebudayaan, dan tata kehidupan orang Batak Toba. Secara turun temurun sampai hari ini ternyata Dalihan Na Tolu dapat bertahan bagi keluarga Batak Toba menjadi pegangan dalam interaksi sesama orang Batak. Menurut penjelasan Bungaran bahwa hula-hula merupakan pemberi istri (bruid gevers), boru kelompok penerima istri (bruid nemeers). Sedangkan dongan sabutuha atau sering disebut dengan

dongan tubuh, yaitu kelompok yang satu asal perut, satu nenek moyang, atau satu marga.

3. Kaitan Kesepakatan Hukum Adat dengan Sensory Ethnography

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat.

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem Hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah dan memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga memiliki sumber-sumber hukum, seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dan agama yang ada di masyarakat, seperti hukum adat suku-suku di Indonesia dan hukum Islam. Meskipun hukum adat tidak tertulis, namun hukum ini telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Sistem hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat harus ditaati oleh seluruh warga negara dan pemerintah harus menjalankan hukum adat dengan adil dan bijaksana.

Etnografi sensori, khususnya, mengacu pada pendekatan fenomenologis terhadap ruang dan tempat melalui pengalaman sensorik dan pembelajaran afektif tentang masa lalu dan masa depan. Etnografi sensorik diusulkan sebagai bagian dari PAR (“penelitian tindakan partisipatif”) untuk memberikan para praktisi alat untuk menjadi peneliti interpretatif kritis atas pengalaman hidup mereka sendiri. Namun, dalam kerangka metode antropologi yang lebih luas, berdasarkan penelitian tindakan dan partisipasi, hal ini lebih dari sekedar latihan fenomenologis saja. Dalam proyek kami, hal ini didorong oleh tujuan seperti menumbuhkan pemikiran kritis dan meningkatkan literasi digital dan data di kalangan siswa. Ini merupakan kombinasi

eklektik dari video-diary, found-sound, pemetaan dan gambar, serta penelitian mendalam berdasarkan refleksi kreatif.

Jadi menurut saya kesepakatan hukum adat antara etnografi sensori saling berkaitan, karena dalam Melakukan Etnografi Sensori saya menguraikan cara berpikir dan bertindak etnografi yang mengambil titik tolak multisensorialitas pengalaman, persepsi, pengetahuan, dan praktik. Etnografi sensorik digunakan dalam berbagai bidang ilmiah, disiplin ilmu berbasis praktik dan terapan. Ini mengembangkan pendekatan terhadap dunia dan untuk meneliti yang menjelaskan bagaimana cara-cara sensorik dalam mengalami dan mengetahui merupakan bagian integral dari kehidupan orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian kami dan cara kami melakukannya ahli etnografi mempraktikkan keahlian kami. Para etnografer, dari berbagai disiplin ilmu, semakin memperhitungkan dan mengomentari multisensorialitas proses etnografi. Edisi pertama buku ini pada dekade pertama abad kedua puluh satu, konferensi akademis interdisipliner, seminar dan acara seni secara bersamaan membangun eksplorasi indera terkini dalam kaitannya dengan sejumlah besar berbagai aspek pengalaman sosial dan budaya individu.

Kesimpulan

Hula - hula dalam adat Batak Toba adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut tunggane oleh suami dan tulang oleh anak. Hula - hula merupakan kelompok orang – orang yang posisinya sangat dihormati keluarga marga pihak istri. Sehingga dalam kehidupan sehari – hari kita dapat juga istilah yang disebut somba marhula – hula yang berarti hormat kepada pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan.

Sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam tiga posisi yang disebut Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu arti harafiahnya ialah tungku yang tiga batunya. Tungku ialah alat memasak, dimana periuk atau belanga diletakkan di atasnya untuk memasak makanan. Orang Batak melambangkan alat memasak makanan dalihan yang tiga batunya sebagai lambing struktur sosial mereka. Ketiga batu yang sama kuat itu di lambangkan sebagai pihak tiga yang sama kuat dan menjadi satu kesatuan yang seimbang.

Dalihan Natolu merupakan identitas etnis Batak. Seperti yang diutarakan oleh J. C. Vergouen bahwa dalihan na tolu adalah unsur kekerabatan warga masyarakat Batak, sehingga setiap sub-etnis Batak memiliki garis penghubung satu sama lain. Dalihan Na Tolu inilah sumber inspirasi suku Batak Toba dan menjadikannya sebagai salah satu falsafah (filsafat) hidup halak Toba yang mengatur seluruh sistem kekerabatan, sistem kebudayaan, dan tata kehidupan orang Batak Toba. Secara turun temurun sampai hari ini ternyata Dalihan Na Tolu dapat bertahan bagi keluarga Batak Toba menjadi pegangan dalam interaksi sesama orang Batak. Menurut penjelasan Bungaran bahwa hula-hula merupakan pemberi istri (bruid gevers), boru kelompok penerima istri (bruid nemeers). Sedangkan dongan sabutuha atau sering disebut dengan dongan tubuh, yaitu kelompok yang satu asal perut, satu nenek moyang, atau satu marga.

Dalam Antropologi, komuniti lokal memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, Hukum dan Komunitil lokal bertugas untuk menjalin sebuah proses komunikasi yang terencana sehingga budaya itu turut memberikan dukungan yang baik kepada masyarakat.